

THE ANDALUSIAN LAIDUN- PALOKATKOALUEIDEN VERKOSTO

PALOKATKOJEN PELTOMETSÄTALOUS

1. Ganado caprino en un cortafuegos de Iznalloz, Granada 2. Cortafuegos de la RAPCA, caprino de leche en Iznalloz, Granada
3. Rebaño caprino en un cortafuegos de Iznalloz, Granada 4. Ganado ovino y caprino en una zona de cortafuegos de la RAPCA, Lanjarón, Granada

MITÄ JA MIKSI

Andalusian laidun- ja palokatkoalueiden verkosto (RAPCA) on Andalusian aluehallituksen kehittämä aloite, jossa yhdistyvät kestävä metsänhoito ja metsäpalojen ehkäisystrategiat. RAPCA koostuu karjankasvattajienverkostosta, joka osallistuu karjallaan metsäpalojen ehkäisyyn valvomalla palokatkoalueiden laiduntamista, mikä aiheuttaa epäjatkuvuutta metsämassoissa palon leviämisen estämiseksi. Sen päätavoitteena on ylläpitää ja hoitaa palokatkoalueita suunnitellulla laidunkäytöllä ja integroida karjankasvatus tehokkaaksi maisemansuojelun ja metsäpalojen ehkäisyn välineeksi. Tämä verkosto ulottuu koko Andalusiaan ja sitä kehitetään julkisessaomistuksessa olevissa metsissä. Se kattaa tällä hetkellä noin 14 000 hehtaaria, ja siihen kuuluu satoja karjatiloja.

MITEN HAASTEeseen VASTATAAN

Paimenet ja karjanhoitajat ovat tässä mallissa keskeisiä toimijoita, sillä he vastaavat eläinten ohjaamisesta metsänhoidossa. Tästä toiminnasta heille maksetaan hoitamansa alueen, kasvillisuuden tyyppin, kaltevuuden, lammastarhaan ulottuvan etäisyyden ja biomassan kulutuksen mukaan. Hyvä palokatkojen kunnossapito tarkoittaa kasvillisuuden pitämistä hallinnassa ennen kesän saapumista. Keväällä sadonkorjuuta tulisi tehostaa, sillä vaikka palokatkoja hoidetaan ympäri vuoden, laiduntaminen lisääntyy tähän aikaan vuodesta. Jotta eläimet saataisiin laiduntamaan puumaisella alustalla, käytetään erilaisia strategioita, kuten vähäkuituisten rehulisäaineiden sisällyttämistä aituksiin tai eläinten laiduntamista palokatkoa lähellä olevilla alueilla, joilla ruoho on vähemmän ruskeaa. GPS-pannan käyttö on myös yleinen käytäntö, joka varmistaa, että hallinta tapahtuu kiinnostavilla alueilla. Toinen keskeinen kysymys liittyy käytettyihin eläinlajeihin. Ne vaihtelevat kasvillisuuden tyyppin ja maaston ominaisuuksien mukaan. Tapaustutkimuksissa on lammas-vuohi-sekalauma ja lypsyvuohikarja, joidensuorituskyky on erittäin tehokas pensaikossa ja vuoristoalueen alaosassa.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

AVAINSANAT: Palokatko, Andalusia, karja, laidun, palo, ennaltaehkäisy, peltometsäviljely

Funded by
the European Union

ETUJA

Palokatkoalueiden säilyttämisestä karjanhoidon kautta on lukuisia etuja, ja sen avulla verkosto voi saavuttaa tavoitteet, jotka koskevat metsäpalojen ehkäisyä ympäristön kannalta erittäin haavoittuvilla alueilla, estää elinympäristöjen häviämistä, ylläpitää järjestelmien ekologista tasapainoa ja niiden biologista monimuotoisuutta sekä välttää maaperän häviämistä ja huonontumista. RAPCA kattaa kaikki Andalusiassa olevat maakunnat, ja se on integroitu Andalusiassa metsäpalojen ehkäisy-suunnitelmaan.

Verkoston hallinnoimat palokatkoalueet sijaitsevat yleensä strategisilla riskialueilla, erityisesti vuoristo- ja metsäalueilla, joilla tulipaloilla voi olla tuhoisia vaikutuksia. Siksi karjalla on ratkaiseva rooli tulipalojen ehkäisemisessä vaikeapääsyisillä alueilla. Toisaalta kasvillisuuden polttoaineen vähentäminen metsä- ja kaupunkialueilla on olennaista suurten katastrofien ehkäisemisen kannalta.

Näiden metsäjärjestelmiin kohdistuvien suorien vaikutusten lisäksi karjankasvatus hyötyy kaksinkertaisesti tästä institutionaalista ohjelmasta, jota koordinoi alueellinen kestävyys- ja ympäristöministeriö Andalusiassa aluehallinnon ympäristö- ja vesiviraston kautta. Ensinnäkin siihen kuuluvilla karjankasvattajilla on tärkeä rehunlähde eläimilleen, jota käytetään laaja- tai puolilaiduntamisen, vuosittaisten sopimusten tai laidunkäytön kautta. Toiseksi ne saavat taloudellisen korvauksen tästä metsänhoitotehtävästä riippuen aiemmin tehdyistä sitoumuksista pensaikkojen ja laidunten vähentämiseksi, mikä toimii taloudellisena täydennyksenä, joka vaikuttaa itsekarjatilojen kannattavuuteen.

Paimenten sosioekonomisten olosuhteiden paraneminen näkyy maaseutuväestön asuttamisasteen kasvuna, jolla puolestaan on toinenkin tähän ohjelmaan liittyvä etu, joka liittyy jälleen ennaltaehkäisyyn ja liittyy näiden paimenten suorittamaan valvontatyöhön, koska niiden jatkuva läsnäolo alueella mahdollistaa tulipalojen varhaisen havaitsemisen.

Lopuksi on huomattava, että näillä metsänhoitotöillä on suora vaikutus paimenten työn tunnustamiseen ja metsien perinteisten käyttötapojen palauttamiseen.

KOHOKOHDAT:

- **Sen päätavoitteena on ylläpitää ja hoitaa palokatkoalueita suunnitellulla laidunkäytöllä ja siten yhdistää karjankasvatus tehokkaaksi maisemansuojelun ja metsäpalojen ehkäisyn välineeksi.**
- **Paimenet ja karjanhoitajat ovat tässä mallissa keskeisiä toimijoita, sillä he vastaavat eläinten ohjaamisesta metsänhoidossa.**
- **Verkoston hallinnoimat palokatkoalueet sijaitsevat yleensä strategisilla riskialueilla, erityisesti vuoristo- ja metsäalueilla, joilla tulipaloilla voi olla tuhoisia vaikutuksia.**

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> <https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.